

Zhodnotenie odrezkov živých plotov na kompost v kontinentálnom podnebí

www.af4eu.eu

Dvič spracováva odrezky živého plotu na drewnú štiepku na kompostovanie

Údržba vyspelého živého plotu vytvára značné množstvo zeleného odpadu. Tieto zvyšky po prerezávaní je možné rozdrviť na výrobu ramiálneho štiepaného dreva (RCW). Potom sa môže rozložiť alebo kompostovať, aby sa dusík, ktorý obsahuje, sprístupnil plodínám. Vo Ferme des Rufaux boli v roku 2012 vysadené živé ploty, ktoré obklopili 2-hektárový pozemok a oddelili ho od susedných obilnín. Tieto živé ploty pozostávajú z 80 % z vrby (*Salix viminalis*), ktorá je vysadená jeden meter od seba, pre svoj rýchly rast a medonosné vlastnosti, a z 20 % z vysokých stromov (vrby, duby, katalpy, divé čerešne, bazy, drieňe, vretenové stromy atď.). Od roku 2013 vykonáva udržiavací rez každé 2 až 3 roky odborník na starých živých plotoch farmy, aby sa predišlo rezaniu konárov s veľkým priemerom. V zime 2022 umožnil veľký rez nového živého plotu zber značného množstva dreva. Teleskopický nakladač a kotúčová kosačka boli požičané od susedných farmárov a dvič z CUMA bol použitý na premenu konárov na RCW (Ramial štiepané drevo). Keďže kompost zvyčajne kupuje zvonku, rozhodol sa tento RCW kompostovať. Bohužiaľ, uskladnený vo veľkej hromade, RCW stratil značnú časť svojich živín v dôsledku vývoja siníc, čo viedlo k nadmernej mineralizácii. Preto sa používal ako mulč v peších priestoroch medzi zeleninovými záhonmi. Do roku 2024 už rast vrby dosiahol výšku 7 až 8 metrov. Živý plot, ktorý sa tiahne cez 300 bežných metrov, bol orezaný obojstranným rezom, aby sa jeho šírka zmenšila na 3 metre, pričom sa znížil späť na výšku 4 metre, s celkovými nákladmi 400 € (95 € za hodinu). Zvyšky po prerezávaní boli na radu odborníka rozdrvené a kompostované, tentoraz v riadkoch dlhých 20 až 30 metrov a vysokých 1,5 metra, aby sa vyrobil kvalitný kompost.

Camille Archambaud

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.